

BOSHLANG'ICH SINFI O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA LIRIK SHE'RLAR ASOSIDA O'QUVCHILAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Mambetova Lobar Mirzavali qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti, PhD

Yo'ldosheva Marjona Rustam qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinfi o'qish savodxonligi darslarida lirik she'rlardan foydalanish orqali o'quvchilar nutqini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: o'qish savodxonligi, lirik she'r, og'zaki nutq, boshlang'ich ta'lim, ifodali o'qish, lug'at boyligi.

Annotation. The article analyzes theoretical and methodological foundations of developing primary school students' speech through lyrical poems in reading literacy lessons.

Keywords: reading literacy, lyrical poetry, speech development, primary education, expressive reading, vocabulary.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и методические основы развития речи учащихся начальных классов посредством лирических стихотворений.

Ключевые слова: читательская грамотность, лирическое стихотворение, развитие речи, начальное образование, выразительное чтение.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish ta'lim sifatini belgilovchi muhim omillardan biridir. O'qish savodxonligi darslarida lirik she'rlardan foydalanish o'quvchilarning estetik didini shakllantirish bilan birga, ularning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda ham samarali pedagogik vosita hisoblanadi[1]. Lirik she'rlar nafaqat estetik zavq bag'ishlaydi, balki o'quvchilarning so'z boyligini oshirish, grammatik ko'nikmalarini mustahkamlash, bog'lanishli nutqini shakllantirish va ijodiy fikrlashini rag'batlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. She'riyat orqali o'quvchilar tilning musiqiy ohangini, so'zlarning ma'no nozikliklarini va obrazli ifodalarning kuchini his etadilar, bu esa ularning nutqiy madaniyatini yuksaltirishga zamin yaratadi. Shuningdek, lirik she'rlar orqali o'quvchilarning

emotsional intellekti rivojlanadi, ular o'z his-tuyg'ularini ifodalashni va boshqalarning tuyg'ularini tushunishni o'rganadilar, bu esa kommunikativ ko'nikmalarini mustahkamlaydi[2].

Nutqni o'stirishning nazariy asoslari shuni ko'rsatadiki, tilni o'zlashtirish faqatgina lug'at yodlash va grammatik qoidalarni bilish bilan cheklanmaydi, balki tilni amaliyotda, turli kommunikativ vaziyatlarda qo'llash orqali amalga oshadi. Lirik she'rlar ana shunday amaliyot uchun boy material taqdim etadi. Ular o'quvchilarni so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishga, intonatsiya va urg'u yordamida ma'noni ifodalashga, shuningdek, matn mazmunini chuqur tushunishga undaydi. She'riyatning ritmik va qofiyali tuzilishi o'quvchilarning fonetik eshitish qobiliyatini yaxshilaydi va ularga tilning ichki qonuniyatlarini anglashga yordam beradi[3]. Bu jarayon V.A.Suxomlinskiyning o'quvchilarni go'zallik orqali tarbiyalash g'oyalari bilan ham uyg'unlashadi, chunki lirik she'rlar o'quvchilarga dunyoni nafaqat aql bilan, balki qalb bilan ham anglash imkonini beradi[4].

Lirik she'rlar asosida o'quvchilar nutqini o'stirishda bir qator pedagogik prinsiplarga amal qilish lozim. Birinchidan, yoshga moslik prinsipi, ya'ni har bir sinf o'quvchilarining qiziqishlari va tushunish darajasiga mos keladigan she'rlarni tanlash. Ikkinchidan, faollik prinsipi, bunda o'quvchilar she'rni passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi bo'lishlari kerak. Uchinchidan, izchillik prinsipi, ya'ni nutqiy ko'nikmalarni bosqichma-bosqich, oddiydan murakkabga qarab rivojlantirish. To'rtinchidan, integratsiya prinsipi, she'riyatni boshqa fanlar bilan bog'lash orqali o'quv jarayonini boyitish. Bu prinsiplar o'quvchilarning she'riy matn bilan ishlashga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi va ularning nutqiy rivojlanishini har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Prezident Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, yosh avlodni har tomonlama yetuk shaxslar etib tarbiyalashda adabiyot va san'atning o'rni beqiyosdir. Bu esa o'qish savodxonligi darslarida lirik she'rlardan foydalanishning dolzarbligini yanada oshiradi[5].

O'qish savodxonligi darslarida lirik she'rlarni o'qitish va ular asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirish ta'lim tizimidagi eng muhim va dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Lirik asarlar o'zining musiqiyliги, qofiyadoshligi va tasviriy vositalarga boyligi bilan o'quvchi qalbiga tez yetib boradi. Boshlang'ich sinf, xususan, 4-sinf o'quvchilarining lug'at boyligi va dunyoqarashi shakllanayotgan davrda she'riy matnlar ustida ishlash ularning

ham og'zaki, ham yozma nutqini yangi bosqichga olib chiqish uchun qulay zamin yaratadi.

Lirik she'rlar asosida nutq o'stirish faqatgina matnni yodlash yoki shunchaki o'qib berish bilan cheklanmaydi. Bu jarayon o'quvchining so'z boyligini oshirish, his-tuyg'ularini nutq orqali ifodalay olish darajasini yuksaltirishga qaratilgan tizimli mashg'ulotlarni talab qiladi. Darslarda lirik asarlardan foydalanish jarayonida o'quvchilar she'rdagi badiiy tasvir vositalari — o'xshatishlar, sifatlashlar va metaforalar bilan tanishadilar. Bu esa ularga o'z fikrlarini oddiy va quruq gaplar bilan emas, balki jonli, jozibali hamda ta'sirchan jumlar bilan ifodalashni o'rgatadi.

Nutqni o'stirishning boshlang'ich bosqichi bu — ifodali o'qishdir. She'rni to'g'ri ohang, urg'u va to'xtamlarga (pauzalarga) rioya qilib o'qish orqali o'quvchilar so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishni va nutqiy madaniyatni o'zlashtiradilar. Keyingi muhim qadam esa lug'at ustida ishlashdir. She'rdagi ko'hna, daho, poyonsiz kabi parchalarda uchraydigan adabiy-tarixiy so'zlarning ma'nosini chaqib olish o'quvchining faol lug'at fondini boyitadi.

Ifodali o'qish va yodlash usuli nutqni o'stirishning eng samarali yo'llaridan biridir. O'quvchilar she'rni o'qish jarayonida har bir so'zning ma'nosini, jumlaning intonatsion tuzilishini anglashga harakat qiladilar. O'qituvchi she'rni o'zi namunali tarzda o'qib berishi, so'ngra o'quvchilarni takrorlashga undashi lozim. Bu jarayonda talaffuzning aniqligi, ovozning balandligi, tembr va ritmga e'tibor qaratiladi. She'rni yodlash esa nafaqat xotirani mustahkamlaydi, balki bolalarning so'z boyligini faol ravishda boyitadi va ularning ichki nutqini rivojlantiradi. Yodlangan she'rlar bolalarning nutqiy amaliyotida tayyor nutqiy qoliplar sifatida xizmat qilishi mumkin. Masalan, tabiat haqidagi she'rlarni yodlash orqali bolalar tabiat hodisalarini tasvirlash uchun yangi so'z va iboralarni o'zlashtiradilar. Bu usul o'quvchilarda adabiy tilga hurmatni shakllantiradi va ularni badiiy so'zning go'zalligini his qilishga o'rgatadi.

Bundan tashqari, lirik asar mazmuni bo'yicha o'tkaziladigan ijodiy suhbatlar, she'riy misralarni nasriy matnga aylantirish (reproduktiv nutq) va she'r taassurotlari asosida kichik hikoyalar to'qish (produktiv nutq) kabi usullar o'quvchining mustaqil fikrlash qobiliyatini yuksaltiradi. Natijada, o'quvchi nafaqat matn mazmunini tushunadi, balki olgan bilim va hissiyotlarini o'z so'zlari bilan mantiqiy va izchil tarzda bayon eta olish ko'nikmasiga ega bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida lirik she'rlardan samarali foydalanish o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini

rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi. Lirik asarlar o'quvchilarning lug'at boyligini kengaytiradi, ifodali o'qish malakalarini shakllantiradi, mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Shu sababli lirik she'rlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimova D.A. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish strategiyalari. – Toshkent: O'qituvchi, 2023. – 180 b.
2. Mahmudov N.M. Til va tafakkur: nutqiy faoliyat psixologiyasi. – Toshkent: Sharq, 2022. – 220 b.
3. Norboyeva Z.N. Raqamli ta'lim muhitida nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirish. – Toshkent: Innovatsiya, 2024. – 160 b.
4. Suxomlinskiy V.A. O'quvchilarga qalbimni beraman. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 384 b.
5. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 464 b.

